

ELEKTRON TIJORAT SUBYEKTLARI HUQUQIY MAQOMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ISTIQBOLLARI

Mamadaliyeva Zarifa Muxiddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

biznes huquqi yo'nalishi magistrie-mail: gayde13102000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394483>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish, subyektlarning huquqiy maqomini mustahkamlash bilan bir qatorda bu sohaning rivojlanishiga xalal berayotgan muammolar o'rganilgan. Qonunchilikda elektron tijorat subyekti-ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari belgilangan, lekin statistikalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, hududlar kesimida zarur infrastrukturaning hali ham yetarli darajada takomillashmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Mazkur tadqiqot ishi doirasida asoslangan ilmiy nazariy xulosalar, qonunchilikni rivojlantirish va takomillashtirishga oid takliflar hamda huquqni qo'llash amaliyotiga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, elektron tijorat subyektri, online savdo, biznes modellari, o'zini o'zi band qilish, reestr

Kirish

Elektron tijorat subyektlari o'z navbatida, elektron tijorat ishtirokchilariga, axborot vositachilari, davlat organlari va nodavlat tashkilotlari kabi turlarga tasniflanadi. Elektron tijorat ishtirokchisi sifatida sotuvchi va xaridorning huquqiy maqomi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonunida elektron tijorat huquqi subyektlarining huquq va majburiyatlari belgilab qo'yilgan. Elektron tijorat subyektlari sifatida elektron tijorat ishtirokchilari bo'lgan sotuvchi va xaridor sifatida ishtirok etuvchi jismoniy va yuridik shaxslar nazarda tutilgan.[1] Bundan tashqari, elektron tijoratda sotuvchi sifatida ishtirok etuvchi yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, shuningdek, o'zini o'zi band qilgan shaxslarning ishtiroki belgilangan.

Yangi qonundagi eng asosiy o'zgarishlardan biri sifatida, elektron tijorat operatorlari huquqiy maqomining qonunda o'z aksini topishidir. Avvalgi tahrirdagi qonunlarda axborot vositachisi sifatida belgilangan ushbu elektron tijorat subyekti endilikda, axborot vositachisi sifatida ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etadi.

Qonunchilikda hali o'z huquqiy maqomiga ega bo'lmagan, lekin uning elementlari aks etgan huquq subyektlari bular elektron tijoratdagi biznes modellaridir. Ushbu biznes modellari o'zini elektron tijoratda ishtirok etuvchi subyektlar o'rtasidagi munosabatga ishora qiladi.

Material va metodlar.

Maqolada analiz va sintez metodlaridan foydalanilgan holda, elektron tijorat subyektlarining huquqiy maqomi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida tahlil etilgan, shuningdek, chet davlatlar qonunchiligidan ham misollar keltirilgan. Bundan tashqari, qiyoslash, tahlil, aniq-sotsiologik metod turlaridan foydalanilgan holda O'zbekiston Respublikasida elektron tijorat huquqi subyektlari huquqiy maqomining rivojlanish istiqbollari tadqiq etilgan.

Xorijiy davlatlar tajribasi.

Raqamlashtirish jarayonining avj olishi va bu sohaga doir ko'plab normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi, o'z navbatida ularni yagona kodeksga birlashtirish zaruratini yuzaga chiqaradi. Hozirda Rossiya Federatsiyasi Davlat dumasida Raqamli kodeksni ishlab

chiqish bo'yicha 2023-yil aprel oyidagi parlament muhokasasi o'rtaga tashlangan. Davlat Dumasining Axborot siyosati qo'mitasi rahbari Aleksandr Xinshteyn Rossiyada raqamli kodeks ishlab chiqilishini e'lon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, "ushbu hujjat tufayli amaldagi hujjatlarga doimiy ravishda o'zgartirish kiritish zarurati qolmaydi, bu raqamli sohadagi qonunchilik normalariga yondashuvlarni har tomonlama ko'rib chiqishga yordam beradi".[2] Yaponiyada elektron savdo munosabatlari Fuqarolik kodeksi hamda Savdo kodeksi bilan huquqiy tartibga solingan. Shartnoma tovarlar, xizmatlar yoki raqamli mahsulotlarni yetkazib berish bo'ladimi, ayrim tartibga solinadigan tarmoqlar yoki Yaponiya davlat siyosati tomonidan taqiqlangan tovarlar, xizmatlar va raqamli mahsulotlar uchun umumiy qo'llaniladigan qoidalardan tashqari hech qanday jiddiy farq yo'q.[3]

Filippin Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonuni 5-moddasida, "Adresat" deganda muallif tomonidan elektron ma'lumotlar xabari yoki elektron hujjat qabul qilinishi mo'ljallangan shaxs tushuniladi. Ushbu atama ushbu elektron ma'lumot xabari yoki elektron hujjatga nisbatan vositachi sifatida ishlayotgan shaxsni o'z ichiga oladi. "Originator" elektron hujjat kim tomonidan yoki kimning nomidan yaratilgan yoki yuborilgan deb ko'rsatilgan shaxsni bildiradi. [4] Ushbu atama ushbu elektron hujjatga nisbatan vositachi sifatida faoliyat yurituvchi shaxsni o'z ichiga olmaydi. Xullas, ushbu qonun asosan elektron hujjat aylanishiga doir munosabatlarni tartibga soladi.

Tadqiqot natijalari

Huquqiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat subyektlari tushunchasi ishtirokchilar tushunchasidan kengroq bo'lib, elektron tijorat subyekti o'z navbatida, elektron tijorat ishtirokchisi bo'lgan sotuvchi va xaridorni, shuningdek, elektron tijorat ishtirokchilarining savdo munosabatlarini amalga oshirishlariga yordam beruvchi subyektlar bo'lgan elektron tijorat operatorlarini ham o'z ichiga oladi.

Elektron tijoratda o'zini o'zini band qilgan shaxslarning huquqiy maqomi va o'ziga xos xususiyatlari masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu subyektlarning qonunchilikdagi maqomini yanada mustahkamlash va ularning faoliyatini huquqiy tartibga solish zarur. Qonunchilik muhokamasi portaliga Tadbirkorlik kodeksining loyihasi ovozga qo'yilgan bo'lib, kodeks loyihasining 23-moddasida tadbirkorlik subyektlarining toifalari kichik, o'rta va yirik tadbirkorlik subyektlari kabi turlarga bo'lish taklif qilingan.[5] Ushbu kodeks loyihasiga o'zini o'zi band qilgan shaxslarning ham yillik daromadi kichik tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan miqdorga yetkach, tadbirkorlik subyekti deb e'tirof etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Sababi, doim ham shaxs o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat olib borishni xohlamasligi, tadbirkorlik subyekti maqomiga ega bo'lishni maqsad qilishi mumkin. Kodeks loyihasining 28-moddasida bir tadbirkorlik subyektidan boshqa tadbirkorlik subyekti toifasiga o'tish asoslari belgilangan. Shunga qo'shimcha sifatida o'zini o'zi band qilgan shaxs maqomidan yakka tartibdagi tadbirkor maqomiga o'tish bo'yicha ham tegishlitalablarni ishlab chiqish lozim.

Elektron tijorat subyektlarini klassifikatsiya qilishda, ularning roli va ahamiyatiga qarab turlicha klassifikatsiya qilish mumkin. Elektron biznesning ko'lamiga qarab: o'zini o'zi band qilgan shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, yuridik shaxslar kabi turlarga bo'linadi.

O'z navbatida Elektron tijorat tizimi uch sinfga bo'linadi:

- Chakana savdoni tashkil qilish bo'yicha (biznes-iste'molchi, B2C);
- Biznes hamkor bilan aloqlar o'rnatish (biznes-biznes, B2B);

➤ Iste'molchilar o'rtasidagi savdo (iste'molchi-iste'molchi, C2C);[6]

To'rtinchi sanoat inqilobining eng yuqori cho'qqisida turli mamlakatlarning huquqiy tizimlari o'z davlatlarining milliy huquqiy va huquqni muhofaza qilish tizimlarini biznesning yangi sohalari va texnologik yangiliklarga moslashtirishga harakat qilmoqda. Bu sohalardan biri Internet-biznesdir. Markaziy Osiyo davlatlari tizimli ravishda o'z huquqiy tizimlarini, jumladan, elektron tijorat bilan bog'liq qonunlarni yangilashga harakat qilmoqda. Pandemiya elektron tijoratni tartibga soluvchi qonunlarni qabul qilishni tezlashtirdi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, elektron tijorat sohasi rivojlangan davlatlarning tajribalaridan o'z milliy qardiyatlarimizga to'g'ri keladiganlarini qabul qilish, xalqaro elektron tijorat munosabatlarini tartibga soluvchi unifikatsiyalashgan xalqaro qonunchilik namunasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir. Endilikda ushbu disertatsiyada o'rganilgan mavzu doirasida O'zbekistonda elektron tijorat huquqi subyektlarining huquqiy maqomi doirasidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish, qonunchilikni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish uchun takliflar ishlab chiqish vazifasi turibdi.

Tadqiqot natijalari tahlili

I. Ilmiy-nazariy xulosalar:

Birinchidan, elektron tijorat huquqi subyekti tushunchasiga ilmiy doktrinal ta'rif berishni lozim topdik. Negaki qonunchilikda elektron tijorat huquqi subyektiga berilgan ta'rif uning barcha subyekt ishtirokchilari doirasini qamrab olmaydi. **Elektron tijorat subyekti-axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda elektron savdo munosabatlarida sotuvchi sifatida ishtirok etuvchi yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar, xaridor sifatida qatnashuvchi yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar, shuningdek, internet provayderlari orqali savdo munosabatlarini amalga oshirishni ta'minlab beruvchi axborot vositachisi bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslardir;**

Ikkinchidan, elektron tijorat subyektlarining o'ziga xos belgilariga va xususiyatlariga qarab ularni turlicha tasniflash lozim. Masalan, ishtirokchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarga qarab, **B2B, B2C, B2G, C2C kabi.** Elektron tijorat subyektlari ishtirokining xususiyatlariga qarab: **elektron tijorat ishtirokchilari hamda ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni amalga oshirishda ko'maklashuvchi subyektlar (axborot vositachisi, nodavlat notijorat tashkiloti, davlat organi).** Tovarlarni realizatsiya qilishi va xodimlar soniga qarab kichik, o'rta va yirik elektron tijorat ishtirokchisi kabi turlarga ajratish mumkin.

Uchinchidan, elektron tijorat munosabatlarini tartibga soluvchi qonun tizimi tushunchasiga ilmiy-nazariy ta'rif berish lozim. **Elektron tijoratni tartibga soluvchi qonunchilik tizimi deganda, elektron tijoratni amalga oshirishda, subyekt-ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda, elektron shartnomalar tuzish va elektron imzodan foydalangan holda tasdiqlash, yetkazib berish va to'lovlarni amalga oshirishda vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonun normalari yig'indisi tushuniladi.**

Shuningdek, elektron tijorat munosabatlarini yakka tartibdagi tadbirkor deganda, **yuridik shaxs tashkil etmagan holda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi, elektron tijorat subyekti sifatida davlat ro'yhatidan o'tgan elektron tijorat ishtirokchisi tushuniladi.**

Elektron tijorat munosabatlarida yuridik shaxslarning ishtiroki o'zining alohida xususiyatlariga ega. Shunga ko'ra elektron tijoratda yuridik shaxs deganda, **elektron tijoratda tovarlar, ishlar va xizmatlarning online savdosi bilan sotuvchi sifatida elektron tijorat subyektlari milliy reestrndan o'tgan, shunidek xaridor sifatida ishtirok etuvchi, bundan tashqari elektron tijorat operatori sifatida qatnashuvchi tadbirkorlik subyekti tushuniladi.**

Elektron tijoratda o'zini o'zi band qilgan shaxs deganda, elektron tijorat huquqiy munosabatlarida sotuvchi sifatida tovarlar, ishlar va xizmatlarning online savdosi bilan shug'ullanuvchi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida Davlat soliq organidan ro'yhatdan o'tgan jismoniy shaxs tushuniladi.

Elektron tijorat huquqini o'rganish uchun darslik va adabiyotlar kamligi bois oliy ta'lim muassasalari bakalavriat va magistartura talabalri uchun **"Elektron tijorat subyektlari"** o'quv qo'llanmasida, bundan tashqari raqamli huquqiy munosabatlarda keng qo'llaniladigan ilmiy atamalarga huquqiy ta'rif berilgan **"Elektron tijorat huquqi"** atamalar lug'atini ishlab chiqish zarur.

II. Qonunchilikni rivojlantirish va takomillashtirishga oid takliflar:

Ushbu sohada qonunchilikni tartibga solishda, normativ-huquqiy hujjatlarning hajmi yildan yilga ko'payib borayotganligi, raqamli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun yagona kodeks ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Elektron tijorat huquqiy munosabatlarini tartibga solishda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi, "Telekommunikatsiyalar to'g'risida"gi, "Elektron tijorat to'g'risida"gi, Qonuni, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi, "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi, "Reklama to'g'risida"gi, "Tijorat siri to'g'risida"gi, "Raqobat to'g'risida"gi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi, "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi, "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi, "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi, "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi bir qancha qonunlarga yuzlanishga, kelib chiqadigan nizolarni hal etishda turli qonunlardagi kollizyalarga to'qnash kelishga sabab bo'ladi. Garchi hozirgi kunda xorijiy davlatlarda raqamli munosabatlarni tartibga solishda yagona kodek ishlab chiqilmagan bo'lsada, Rossiya federatsiyasida "Raqamli kodeks" ishlab chiqish jarayonlari boshlangan bo'lib, kelgusida ushbu sohaning rivoji uni kodekslashtirish zaruratini yuzaga chiqaradi. **Xorijiy davlatlar tajribasiga asoslanib, O'zbekistonning Raqamli kodeksini qabul qilish kerak deb hisoblaymiz.** Ushbu kodeks asosan, "Tadbirkorlik kodeksi" dan andaza olgan holda, ma'muriy va xsusiy munosabatlarni tartibga solishi, uning dastlabki paragraflarida asosiy prinsiplar, raqamli munosabatlarda ishtirok etish uchun davlat ro'yhatidan o'tish asoslari vas hu kabi ma'muriy munosabatlar tartibga solinsa, keyingiz paragraflarda raqamli munosabatlarni xususiy huquq doirasida tartibga solish bo'yicha normalar kiritilishi mumkin.

Ikkinchidan, elektron tijoratning ommalashib borayotganligi, uning subyektlarining doirasi kengayib borishiga ham olib kelmoqda. "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonunda electron tijorat huquqi subyektiva electron tijorat huquqi ishtirokchisi tushunchalari bir-biridan ajratilmagan. "Elektron tijorat subyektlari" deb nomlangan III bobda elektron tijorat ishtirokchisi sifatida sotuvchi va xaridor keltirilgan. **Qonunning 8-moddasida, "Elektron tijoratda tovarlarni sotuvchi, xizmatlarni yetkazib beruvchi yoki ishlarni bajaruvchi sifatida ishtirok etuvchi yuridik yoki jismoniy shaxslar (bundan buyon matnda**

sotuvchi deb yuritiladi), shuningdek elektron tijoratda tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) xaridori, iste'molchisi sifatida ishtirok etuvchi yuridik yoki jismoniy shaxslar (bundan buyon matnda xaridor deb yuritiladi) elektron tijorat ishtirokchilaridir".[8] Bu esa, qonunda yuridik terminlarning tushunarsiz qo'llanilganligini, electron tijorat huquqi subyektlarining aniq tarkibi yoritib berilmaganligini ko'rsatadi. **Xitoy Xalq Respublikasining "Elektron tijorat" qonunining 9-moddasida "elektron tijorat operatorlari" deganda jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, nodavlat notijorat tashkilotlari, Internet va boshqa ma'lumotlar orqali tovarlarni sotish yoki xizmatlar ko'rsatish faoliyatini tarmoq orqali amalga oshiruvchi, shu jumladan elektron tijorat platformasi operatorlari, platformadagi operatorlar va o'z veb-saytlari orqali tovarlarni sotadigan yoki xizmat ko'rsatadigan elektron tijorat operatorlari tushuniladi.**[9] Rivojlangan Xitoy qonunchiligidan andaza olgan holda, Qonunning 8-moddasida electron tijorat huquqi subyektlari doirasini aniq belgilab berish va elektron tijorat operatorlarini ham subyektlar doirasiga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Uchinchidan, elektron tijorat munosabatlarining ommalashib borayotganligi o'z navbatida subyektlar o'rtasidagi elektron tijorat yuzasidan kelib chiqayotgan nizolarning ham ortib borishiga olib kelmoqda. Elektron tijorat huquqi munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarning sudlar tomonidan alohida ro'yhati yuritilmasligi, bu ijtimoiy munosabatlardan kelib chiqayotgan nizolarning ko'payib borayotganligini inobatga olgan holda sudlar tomonidan nizolarni hal etishda **O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudining "Elektron tijorat subyektlari ishtirokidagi nizolarni hal qilishning ayrim masalalari"** to'g'risida Plenum qarorini qabul qilish lozim deb hisoblaymiz.

To'rtinchidan, **Tadbirkorlik kodeksi loyihasining 23-moddasiga o'zini o'zi band qilgan shaxslar tushunchasini kiritish va o'zini o'zi band qilgan shaxsning yillik aylanma miqdori kichik tadbirkorlik subyekti uchun belgilangan minimal miqdorga yetgach, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kelgusidagi faoliyatini amalga oshirish huquqini taqdim etish lozim.** Ushbu imkoniyat kelgusida tadbirkorlik huquqi doirasida vujudga keluvchi bo'shliqni bartaraf etilishiga olib keladi.

Beshinchidan, Fuqarolik kodeksining oldi-sotdi to'g'risidagi umumiy qoidalarni belgilab beruvchi **484-moddasini beshinchi va oltinchi bandlarini**[10] **quyidagi tahrirda o'zgartirish lozim:** *"Ushbu paragrafda nazarda tutilgan qoidalar mulkiy huquqlarni, shu jumladan raqamli huquqlarni sotishga nisbatan qo'llaniladi, agar ushbu huquqlarning mazmuni yoki mohiyatidan boshqacha hol kelib chiqmasa. Ayrim turdagi oldi-sotdi (chakana oldi-sotdi, tovarlar yetkazib berish, energiya ta'minoti, korxonani (tijoratni)sotish va boshqalar) shartnomalariga nisbatan, agar ushbu kodeksning bu turdagi shartnomalarga doir qoidalarida boshqacha hol nazarda tutilgan bo'lmasa."* Ushbu tarzda tahrir qilish, raqamli huquqlarning oldi-sotdisini qonun bilan tartibga solinishini ko'rsatib beradi.

Xulosa

Elektron tijorat subyektlarini ro'yhatga olishni yagona tizimga birlashtirish hamda elektron tijorat subyektlari reestrini yuritadigan yagona platforma yaratish va davlat xizmatlari markazi orqali reestr ishlarini amalga oshirish kerak. Negaki, elektron tijorat subyektlari milliy reestri bilan bir qatorda soliq organlari tomonidan yuritiladigan o'zini o'zi band qilgan shaxslarning reestri ham yuritiladi. Bundan reestrlarda asosan, tadbirkorlik subyektlari hamda ro'yhatdan o'tuvchilarga doir rekvizitlar kiritiladi. Endilikda, nafaqat

rekvizitlarni balki, tadbirkorlik subyektlarining huquqiy maqomida, boshqaruvida ham sodir bo'layotgan barcha qabul qilingan muhim qarorlarni ham reesrtga kiritish va yagona tadbirkorlik subyektlari milliy reestrini tashkil etish va davlat xizmatlari markaziga ushbu reestrni yuritish vazifasini topshirish lozim.

O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi yangi tahrirdagi qonuni qabul qilindi va unda ko'plab raqamli huquqlarga oid yuridik atamalar keng qo'llanilgan. Shu sababli, **elektron tijorat subyektlari o'rtasidagi nizolarni sudlar tomonidan oqilona va adolatli hal etilishini ta'minlash uchun ushbu yangi tahrirdagi qonunga maxsus sharx tayyorlash maqsadga muvofiq.** Bunday sharx uning normalarini amaliyotga to'g'ri tatbiq etilishiga yordam beradi.

Elektron tijorat huquqiy munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda sudlar tomonidan ushbu turdagi nizolarning statistikasi yuritilmaydi. Elektron tijoratga oid nizolarning statistikasi bizga ushbu nizolarning kelib chiqish manbalarini aniqlashga, amaliyotda elektron tijoratda subyektlar o'rtasidagi nizolarni to'g'ni baholash va qonuniy hal etishga yordam beradi. Shu sababli, fuqarolik va iqtisodiy sud ish yurituvda elektron tijoratga (yoki raqamli huquqlarga) oid nizolarni alohida ish turi sifatida ko'rish va Oliy sudning sud platformasida ularning statistikasini doimiy yuritib borish lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida" gi qonuni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.09.2022-y., 03/22/792/0870-son.
2. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровой_кодекс_в_России
3. <https://iclg.com/practice-areas/digital-business-laws-and-regulations/japan>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zakonodatelstva-ob-elektronnoy-torgovle-v-stranah-asean>
5. <https://regulation.gov.uz/>
6. Choriyev, Bahrom To'rayevich O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH // ORIENSS. 2022. ?3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-elektron-tijoratning-huquqiy-asoslarini-takomillashtirish>.
7. Юнас, А., Каландаров, А., & Турдалиев, М. А. (2021). Legal progress of ecommerce legislation in Central Asia during the COVID-19 period. Общество и инновации, 2(6), 170-176
8. O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida" gi qonuni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.09.2022-y., 03/22/792/0870-son.
9. <http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201912/20191202923971.html>
10. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y. <https://lex.uz/docs/-111189>